

المصطلحات الفلكية في آلة الأسطرلاب

بحسب مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب لأمية بن أبو الصلت

جاسم حمود* مصطفى موالدي**

*طالب دراسات عليا (ماجستير)، قسم تاريخ العلوم الأساسية، معهد التراث العلمي

العربي، جامعة حلب

**قسم تاريخ العلوم الأساسية، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب

المخلص:

اهتم العلماء العرب والمسلمين بدراسة الآلات الفلكية ودراسة مكوناتها وإمكانية تطوير هذه المكونات لتصبح أفضل من عصر إلى عصر. سوف نتناول في بحثنا دراسة أهم المصطلحات الفلكية المستخدمة في آلة الأسطرلاب، وذلك بالمقارنة مع المصادر والمراجع العربية عند القدماء، وتنظيم هذه المصطلحات في جداول حتى يسهل الوصول إليها.

الكلمات المفتاحية:

الأسطرلاب، الأوج، الأوتاد الأربعة، البروج، التقويم، التيسير، الحجرة.

ورد البحث للمجلة بتاريخ / / 2020

قبل للنشر بتاريخ / / 2020

**The idioms of astronomic in machine of Astorlabe
By Manuscripts Treatise on the Utilization of Astorlabe**

By Umayyad ibn Abi-Şalat

Jasem Hamoud *, Moustfa Mawaldi **

* Postgraduate student (MSc), Dept. of History of Basic Sciences, Institute of Arab Scientific Heritage, University of Aleppo

**Dept. of History of Basic Sciences, Institute of Arab Scientific Heritage, University of Aleppo

Abstract

Arab and Muslim scientists have been concerned with the study of astronomical machines and studying their components and the possibility of developing these ingredients to become better than an era.

We will discuss in our search for the most important study the idioms of astronomic in machine of Astorlabe, compared to the Arabs reference at the ancient, and organize these idioms in tables so as easily accessible.

Key words: Astorlabe, zenith, the four peg, constellation, calendar, overcoming, the rete.

Received / / 2020

Accepted / / 2020

المقدمة:

اهتم العلماء العرب والمسلمين بدراسة الآلات الفلكية ودراسة مكوناتها وإمكانية تطوير هذه المكونات لتصبح أفضل من عصر إلى عصر؛ وذلك لما لهذه الآلات من أهمية في المجتمع الإسلامي، ومن بين تلك الآلات وأهما هي آلة الأسطرلاب. وسوف نقدم في هذا البحث أهم المصطلحات الفلكية العلمية الواردة في مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب لأمية بن أبو الصلت ومقارنتها مع المصادر والمراجع العربية التي قمنا بالاطلاع عليها.

أهمية البحث:

انطلاقاً من أهمية تشكيل قاموس فلكي عربي يتضمن مصطلحات علم الفلك العربي الإسلامي كان من واجبنا البحث في المصطلحات الفلكية التي تخص آلة الأسطرلاب وإثبات تلك المصطلحات من خلال مقارنتها بالمصادر والمراجع التي تتحدث في ذات السياق.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى تجميع ما استطعنا من المصطلحات الفلكية التي تخص آلة الأسطرلاب وتنظيم هذه المصطلحات في جداول حتى يسهل الوصول إليها في أي وقت شئنا.

منهج البحث:

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الاستردادي التاريخي.

التعريف بمؤلف المخطوط:

أمية بن عبد العزيز ابو الصلت (1068م¹ - 527هـ/1133م²): أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي الداني، والداني نسبة الى مدينة داني شرق الأندلس، وهي بلدة قديمة عُرفت ايام الرومان، اشتهرت أيام ملوك الطوائف في أواسط القرن الخامس الهجري، عالم، أديب، حكيم³.

من كتبه: "رسالة العمل بالأسطرلاب"، "الادوية المفردة"، "الاقتصار"، "تقويم الذهن في المنطق (مطبوع)"، "الدباجة في مفاخر صنهاجة"⁴.

المصطلحات الفلكية العلمية الواردة في مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب بحسب المصادر والمراجع التي توافرت لدينا قمنا بذكر المصطلحات الواردة في مخطوط "رسالة العمل بالأسطرلاب" وتعريفها حسب ما وردت عند القدماء:
الأسطرلاب:

<p>آلة معهودة يتوصل بها الى معرفة كثير من الامور النجومية على أسهل طريق، وأقرب مأخذ⁵، مبين في كتبها، كارتفاع الشمس ومعرفة الطالع، وسمت القبلة وعرض البلاد</p>	<p>- مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب - مفاتيح العلوم - كشف الظنون</p>	<p>قديماً</p>
--	--	---------------

¹ ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد، نشر 1398هـ/1978م، وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور احسان عباس، دار صادر، بيروت، مج1، ص246.

² أبو الصلت، أمية بن عبد العزيز، بدون تاريخ نسخ، مخطوط رسالة بالأسطرلاب، جامعة مشهد، كلية الالهيات، معهد التراث العلمي العربي، ميكروفيلم برقم 769، ص60م(و).

³ كحالة، عمر رضا، نشر 1414هـ/1993م، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص398.
⁴ حميدان، زهير، 1996م، أعلام الحضارة العربية والاسلامية، وزارة الثقافة، دمشق، ط1، ج5، ص133.

⁵ أبو الصلت، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، مخطوط المكتبة البريطانية، مخطوطات شرقية، Or5479، بريطانيا، ص2ب(ظ).

<p>وغير ذلك¹، وأما في رأي الخوارزمي (ت 387 هـ \ 997 م) فإن التسمية اليونانية اصطربلابون والمعنى (مقياس النجوم) أو (مرآة النجوم)، فقد جاء في كتابه مفاتيح العلوم: الاصطربلاب معناه مقياس النجوم، وهو باليونانية اصطربلابون، اصطرب هو النجم و (لابون) هو المرآة ومن ذلك قيل لعلم النجوم اصطرب دومياً².</p>		
<p>الأسطربلاب: هو آلة لليونان اسمه اصطربلابون أي مرآة النجوم ولهذا أخرج له حمزة الأصفهاني من الفارسية أنه بشارة باب (أي مدرك النجوم)³.</p> <p>وهو جهاز استخدم منذ القدم لتحديد الاحداثيات ومواقع الاجرام السماوية في القبة الفلكية⁴.</p>	<p>- استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطربلاب</p> <p>- معجم علوم الفضاء والفلك الحديث</p>	<p>حديثاً</p>

الأوج:

¹ حاجي خليفة، نشر 1360هـ/1941م، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، دار احياء التراث العربي، بيروت، مج1، العمود 106-107.

² الخوارزمي، أبي عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب، نشر 1349هـ/1930م، مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق، مصر، ط1، ص134.

³ الصاري، محمد مجد، نشر 1428هـ/ 2008م، استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطربلاب، إصدار خاص، ص19.

⁴ مجاهد، عماد، بدون تاريخ نشر، معجم علوم الفضاء والفلك الحديث، مكتبة غريب طوس الإلكترونية، قطر، ص22.

<p>"هو أعلى موضع في الفلك الخارج المركز الأعلى وهو إذا كان الكوكب فيه فهو في أبعد بعده من مركز الأرض، وإذا كان الكوكب فيه فليس له تعديل من هذا الفلك. ويقولون أن حركة الأوج زيادة في حركة الكوكب في الطول"¹.</p>	<p>- مخطوط كتاب علل الزيجات</p>	
<p>"هو أرفع موضع من الفلك الخارج المركز يعني أبعد من الأرض، وهي كلمة فارسية وهي أوك وقيل أوره"² وهو بمعنى العلو، نقطة مشتركة بين ملتقى السطحين المحدبين من الفلكين (فلك الأوج و سطح الفلك في ثخنه)³.</p>	<p>- مفاتيح العلوم - مقاليد العلوم في الحدود والرسوم</p>	<p>قديماً</p>
<p>أوج الشمس هو أرفع موضع تبلغه الشمس في كرتها خلال تحركها على محيط فلكها الذي يمثل محيط فلك آخر خارج عن مركز الأرض، فمن الضرورة أن نقطة منه تكون أقرب ما فيه إلى مركز الأرض وأخرى في مقابلتها تبعد</p>	<p>- كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم</p>	

¹ الهاشمي، علي بن سليمان، عاش في القرن الرابع الهجري، مخطوط كتاب علل الزيجات، مخطوط مكتبة أكسفورد برقم (4206)، ص22و.

² الخوارزمي، أبي عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب، نشر 1349هـ/1930م، مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق، مصر، ط1، ص129.

³ السيوطي، أبو الفضل، نشر 1424هـ/2004م، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، مكتبة الآداب، مصر، ص141.

عنه، فالبعيدة تسمى بالهندية أوج، وهو مشتق من العلو، وكذلك تسمى باليونانية أفنحون أي البعد الأبعد وهو دورة ذلك الفلك الخارج المركز ¹ .		
هو العلو وأبعد نقطة في مدار القمر على الأرض ² .	- المعجم الوسيط	
هو ابتعاد الكوكب عن الشمس صعوداً ³ .	- ألفاظ الفلك والهيئة في نهج البلاغة	
هو ضد الهبوط ⁴ .	- تاج العروس	
الأوج الكوكبي؛ نقطة من مدار التابع، يكون عندها في أبعد مواقعها عن الكوكب ⁵ .	- النجوم والكواكب	حديثاً

¹ البيروني، محمد بن أحمد، كتب 823هـ / 1420م، كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، المكتبة البريطانية، Or8349، مخطوطات شرقية، ص43، ظ95.

² الزيات، أحمد، ومصطفى، إبراهيم،... وآخرون، نشر 1434هـ / 2013م، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ص32، مادة (أوج).

³ الشويكي، إيمان سامي محمد، نشر 1428هـ / 2008م، ألفاظ الفلك والهيئة في نهج البلاغة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ص67.

⁴ الزبيدي، محمد، نشر 1188هـ / 1774م، تاج العروس من جواهر القاموس، ج5، ص173، مادة (أوج).

⁵ ميردن، جيمس، نشر 1428هـ / 2002م، النجوم والكواكب، دار العلم للملايين، لبنان، ج2، ص50.

<p>الأوج: أبعد مسافة يمكن أن يصلها الكوكب حول الشمس في مداره البيضاوي¹.</p>	<p>- معجم علوم الفضاء والفلك الحديث</p>	<p>(Apogee)</p>
--	---	-----------------

الأوتاد الأربعة:

<p>هي مطالع البروج العاشر والسابع والرابع².</p>	<p>قديماً</p>
<p>جمع وَتَد ونقول: أوتَادُ الأرضِ: جِبَالُهَا، أوتَادُ البلادِ هُمْ حُكَمَاؤُهَا: رُؤَسَاؤُهَا، أوتاد الفم: أسنانه³.</p>	<p>حديثاً</p>

البروج:

<p>هي المجموعات النجمية التي تقع الشمس بين نجومها في أثناء حركتها الظاهرية في القبة السماوية من يوم لآخر، عددها اثنا عشر يدعى كل منها برجاً، وقد شبه علماء الفلك بعضها بالحيوانات وبعضها بالنبات أو آلة أو أداة وأعطوها الأسماء الآتية: (الحوت، الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان،</p>	<p>- علم الفلك للمبتدئين - موسوعة الأفلاك والأوقات</p>	<p>قديماً</p>
---	--	---------------

¹ مجاهد، عماد، بدون تاريخ نشر، معجم علوم الفضاء والفلك الحديث، مكتبة غريب طوس الإلكترونية، قطر، ص18.

² أبو الصلت، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، ص 30ب(ظ).

³ <https://www.almaany.com>.

<p>الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو)¹. ورأوا أن الشمس تمكث في كل برج ثلاثين يوماً تقريباً حيث طول البرج الواحد 30 ناتج عن قسمة محيط الكرة 12/360 برجاً².</p>		
<p>هي بروج السماء³، سُموت تقابلها الشمس في فلکها مدة شهر كامل من أشهر السنة الشمسية يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نهاراً في المكان الذي تطلع فيه نجوم تلك البروج ليلاً⁴.</p>	<p>تفسير التحرير والتنوير</p>	
<p>هي النجوم الكبار سميت بروجاً لظهورها، لأن اشتقاق البرج من التبرج وهو الظهور⁵.</p>	<p>اللباب في علوم الكتاب -</p>	

¹ الكيرنوري، أبو أيمن خليل، نشر 1431هـ/2010م، موسوعة الأفلاك والأوقات، كتاب-ناشرون، بيروت-لبنان، ط3، ص85.

² عبده، سناء مصطفى، نشر 1420هـ/2000م، علم الفلك للمبتدئين، بدون دار نشر، ص17.

³ ابن عاشور، محمد الطاهر، نشر 1301هـ/1884م، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ج31، ص394.

⁴ ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، المرجع السابق نفسه، ج31، ص108.

⁵ الحنبلي، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي، نشر 1419هـ/1998م، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية، لبنان، ج14، ص560.

<p>هي تجمعات للنجوم البعيدة عنا، تصورها الناس منذ القدم على هيئة أشكال معينة كوسيلة من وسائل التعرف المبدئي عليها، والتمييز بينها، وأعطوا لهذه الأشكال أسماء محددة، تباينت من دولة لأخرى، ومن حضارة إلى حضارة، ولكنها أجمعت على تقسيم الحزام المحيط بوسط الكرة السماوية إلى اثني عشر برجاً بعدد شهور السنة، من مثل برج الحمل الذي يبدأ في الظهور في حدود الواحد والعشرين من شهر مارس، ثم برج الثور في حدود الواحد والعشرين من شهر أبريل، وهكذا لكل شهر زمني برج من هذه الأبراج بالترتيب التالي: الحمل، الثور، الأسد، الجوزاء، السرطان، العذراء (السنبلة)، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. وتسمى هذه باسم كوكبات حزام البروج (Zodiacal Constellations)¹.</p>	<p>بحوث في الإعجاز - العلمي في القرآن</p>	
--	---	--

¹ مجموعة باحثين، بدون تاريخ، بحوث في الإعجاز العلمي في القرآن، بدون دار نشر، ج14، ص6.

<p>البروج هي مجموعة من النجوم، يبلغ عددها 12 برجاً، وكل برج له شكل معين. وبسبب حركة الأرض حول الشمس التي تتمها خلال سنة شمسية (365 يوماً)، فإن موقع شروق الشمس وغروبها يتغير خلال كل شهر، ولذلك قسمت السنة إلى 12 برجاً، وبالتالي 12 شهراً. إن بروج السماء هي طرق ثابتة محددة للكواكب السيارة، بحيث لا تستطيع أن تحيد عنها. وهذه الطرق ليست عشوائية، بل هي متشابهة في تنظيم وإحكام مثل النسيج المحبوك بإتقان، وهي مسيرة لغاية معينة، بمعنى أن كل كوكب ونجم له بداية ونهاية¹.</p>	<p>- الموسوعة الكونية الكبرى</p>	<p>حديثاً (Constellation)</p>
<p>شريط من السماء بعرض 20°، تمر دائرة الكسوف من مركزه، يقع القمر وجميع الكواكب (باستثناء بلوتو) ضمنه. وتمر دائرة البروج خلال البروج الاثنا عشر².</p>	<p>- النجوم والكواكب</p>	

¹ الصوفي، ماهر أحمد، نشر 1428هـ/2007م الموسوعة الكونية الكبرى آيات العلوم الكونية وفق

أحدث النظريات العلمية، المكتبة العصرية، أبناء شريف الأنصاري، صيدا-بيروت، ج1، ص379.

² ميردن، النجوم والكواكب، دار العلم للملايين، لبنان، ج2، ص53.

<p>الكوكبة: صورة سماوية أو نجومية، مجموعة نجوم تنتظم في السماء بشكل معين (حيوان، إنسان،¹..)، وقد تم تحديد 88 كوكبة حتى الآن، أشهرها الأبراج الاثني عشر.</p>	<p>- القاموس الفلكي الحديث</p>	
--	------------------------------------	--

البروج الشمالية والجنوبية: البروج الشمالية ستة وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة لأن منطقة البروج فيها واقعة في شمال معدل النهار، والستة الباقية هي الجنوبية. أما المنازل الشمالية والجنوبية فمنها أربع عشرة شمالية وهي التي تقع في البروج الشمالية وهي من أول الشرطين إلى آخر السماك، والأربعة عشرة الباقية هي الجنوبية².

تحويل طالع سنة العالم: وقت نزول الشمس أول برج الحمل³.

التقويم:

<p>دفتر يكتب فيه المنجمون أحوال النجوم بعد استخراجها من الزيج، فيكتبون مواضع النجوم في أيام السنة طويلاً</p>	<p>قديماً</p>
--	---------------

¹ بضمه جي، سائر، طبع 1438هـ/2017م، القاموس الفلكي الحديث، دار الكتب العلمية، لبنان، ص 107.

² البيروني، كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، ص 27ظ.

³ أبو الصلت، مخطوط رسالة في العمل بالأسطرلاب، ص 50 ظ.

<p>وعرضاً، وارتباطها مع بعضها وطوالعها وفصولها والخسوف والكسوف ورؤية الأهلة .. إلخ¹.</p>	
<p>سجل زمني للسنين وأجزائها، وهو نظام وضعه الإنسان وفق أسس ثابتة مقوماً ودليلاً لتواريخ حياته اليومية عبر التاريخ، اعتمد في وضعه ظاهرات طبيعية ثابتة، كما في حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس¹. جدول يتألف من أيام السنة كاملة بحسب الوقت والأحداث والمناسبات الوطنية والدينية وغيرها التي ستقع فيها، وذلك لتنظيم حياة الناس، ويمكن أن يتضمن تقويماً للأحداث الفلكية التي ستقع خلال العام أيضاً¹.</p>	<p>حديثاً (Calendar)</p>

التسيير:

<p>وهو أن يسير دليل ما الى موضع ما من فلك البروج فتعرف ما بينهما من درج التسيير فيؤخذ لكل درجة سنة¹. حساب سني عمر المولود وهي أهم التقنيات في أحكام الموالي¹، وبعض أصحاب الأحكام يفرضون الكواكب أو مواضع من الفلك للاستدلال وقيمون ما بينه وبين كوكب آخر شعاعاً أو ما أشبهها من الأزمان والعمل لتحصيل الزمان تسييراً².</p>	<p>- مخطوط المدخل إلى صناعة أحكام النجوم - المقالات الأربعة - القانون المسعودي</p>	<p>التسيير</p>
---	--	----------------

¹ القبيصي، عبد العزيز، مخطوط المدخل إلى صناعة أحكام النجوم، نسخة مصورة معهد التراث العلمي برقم 913، سوريا-حلب، ص 41 و .

<p>التَّسْيِيرُ: أن ينظر كم بين الهيلاج وبين السعد، والنس، فيؤخذ لكل جزء سنة⁶، ولكل سنة درجة مطلعية يسمى التسيير الأعظم، ويجب أن يتقدمه مقدمة حسابية وهي معرفة الساعات الزمنية⁷.</p>	<p>- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم</p> <p>- الحكم على النجوم</p>	
--	---	--

التعديل: فأما التعديل فهو فضل ما بين الحصتين الوسطى والمقومة ومقداره بمقدار الزاوية الخارجة عند الشمس من الخيطين الخارجين إليها أحدهما من مركز فلك الأوج والآخر من مركز العالم⁸.

- ¹ بصمه جي، القاموس الفلكي الحديث، دار الكتب العلمية، لبنان، ص ص75-76.
- ² مجاهد، معجم علوم الفضاء والفلك الحديث، مكتبة غريب طوس الإلكترونية، قطر، ص36.
- ³ القبيصي، عبد العزيز، مخطوط المدخل إلى صناعة أحكام النجوم، نسخة مصورة معهد التراث العلمي برقم 913، سوريا-حلب، ص41 و.
- ⁴ بطلميوس، كلاوديس (المتوفي سنة 168م)، نشر 1435هـ/2009م-المقالات الأربع. ترجمة زياد الخفاجي، بغداد، العراق، ص ص4، 95.
- ⁵ البيروني، أبي الريحان محمد بن أحمد (362-440هـ/972-1048م)، نشر 1378هـ/1956م-القانون المسعودي. ج3، ط1، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، ص1393.
- ⁶ السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن، نشر 1425هـ/2004م-معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. تحقيق محمد ابراهيم عبادة، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، ص174.
- ⁷ البناني، أحمد بن حسن (ولد1133هـ/1720م)، نشر 1426هـ/2005م-الحكم على النجوم. تحقيق الياس بلكا، مجلة آفاق الثقافة والتراث، تصدر عن دائرة البحث العلمي والدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الإمارات، العدد التاسع والأربعون، ص185.
- ⁸ الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص130.

الجيب: وهو نصف وتر ضعف القوس، وجيب ربع الدائرة يسمى جيباً أعظماً، لكونه مساوياً لنصف قطر الدائرة، ومقداره ستون درجة إذا أُعتبر في مناطق الأفلاك، فإذا صارت قوس الجيب أعظم من ربع الدائرة أنتقض الجيب إلى أن صارت قوس الجيب نصف دائرة¹.

الجيب المستوي:

هو نصف وتر ضعف القوس²، وجيب ربع الدائرة يساوي نصف قطرها لذلك يسمى جيباً أعظماً، وإن أصبح قوسه نصف الدائرة أو دائرة كاملة فينعدم حينها³.

والحجرة:

<p>هي الحلقة المحيطة بجميع الصفائح، وهي مجزأة بثلاثمائة وستين جزءاً متساوية على عدد أجزاء الفلك، تبتدئ من طرف القطر المحاذي لمركز العلاقة والعروة وتنتهي إليها⁴.</p>	<p>قديماً</p>
<p>هي الفراغ الموجود في أم الأسطرلاب ويضم الصفائح والعنكبوت، وينقش عليها أحياناً أطوال وأعراض بعض المدن⁵. وهي عبارة عن قرص محفور بصورة دائرية توضع فيه الصفائح والشبكة ويكون عمقها متناسباً مع عدد هذه الصفائح المتعلق</p>	<p>حديثاً</p>

¹ التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لبنان، ج1، ص257.

² الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص120.

³ التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، المرجع السابق، ص605.

⁴ أبو الصلت، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، ص3ب(و).

⁵ معتمد، عزيز، نشر 1436هـ/2015م، "علماء العرب ودورهم في تطوير الآلات الرصد الأسطرلاب

أ نموذجاً". مجلة المحجة، العدد 439، ص3.

<p>بالعروض الجغرافية التي صمم الأسطرلاب لها وعددها على الأقل أربعة¹.</p>

خط الإستواء:

<p>هو الخط المستقيم الواصل من المشرق إلى المغرب، وهو يقطع الصفيحة على استقامة بنقطتين ويمر من ثقب العضادة².</p>	<p>قديماً</p>
<p>هو الدائرة الوهمية العظمى التي تقسم الكرة الأرضية أو أي جرم سماوي، إلى نصفين متساويين شمالي وجنوبي ويتعامد خط الإستواء على محوره المار من قطبه الشمالي إلى الجنوبي، والدوائر الموازية لخط الإستواء تغطي زاوية مقدارها 90 درجة شمالاً وجنوباً وتسمى خطوط العرض³. ويمكن أن نعرفه أيضاً بأنه دائرة عرض وهمية حول الكرة الأرضية، على بُعد واحدٍ من القطبين تقسم الأرض إلى نصفين: شمالي وجنوبي، يتساوى الليل والنهار عنده طول السنة "المناطق الاستوائية: المساحة الأرضية التي تُوجد بين المدارين"⁴.</p>	<p>حديثاً Equator</p>

دائرة البروج:

¹ الصاري، محمد مجد، نشر 1428هـ / 2008م، استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الأسطرلاب، إصدار خاص، ص19.

² الأسطرلابي، علي بن عيسى، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، نسخة مصورة في معهد التراث العلمي العربي، رقم الميكروفيلم (24/456)، سوريا-حلب، ص 3-خ-.

³ مجاهد، معجم علوم الفضاء والفلك الحديث، ص67.

⁴ عمر، أحمد مختار عبد الحميد، 1429هـ/2008م، مجمع اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، مصر، ط1، ص1142.

قديمًا

هي الدائرة العظمى التي هي منطقة الحركة الثابتة، وتسمى أيضاً فلك البروج، والشمس في حركتها تلزم هذه الدائرة، وهذه المنطقة مائلة عن معدل النهار¹.

وتعرف أيضاً بأنها نطاق فلك البروج، حيث ينقسم أثني عشر قسماً متساوياً بحسب انقسام فلك البروج تسمى بروجاً وتنسب إلى الصور التي عند النطاق وهي: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت، كل برج منها ينقسم ثلاثين جزءاً متساوية، تسمى درجاً والدرجة ستون دقيقة والدقيقة ستون ثانية والثانية ستون ثالثة وكذلك ما يتبع ذلك إلى الروابع والخوامس وصاعداً إلى ما لانهاية له².

¹ البيروني، كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، ص28، و64.

² القبيصي، مخطوط المدخل إلى صناعة أحكام النجوم، نسخة مصورة معهد التراث العلمي برقم 913، سوريا-حلب، ص3و.

<p>يطلق الفلكيون اسم « دائرة البروج » (<i>Ecliptic</i>) على منطقة دائرية في الكرة السماوية (قبة السماء)، حيث ينقسم فلك البروج الى أربعة أجزاء يحتوي كل منها على ثلاثة أقسام تحمل اسماء صور الكواكب :</p> <p>فالصاعد الشمالي يحتوي على الحمل والثور والجوزاء، والهابط الشمالي يحتوي على السرطان والاسد والسنبلة (العذراء) والهابط الجنوبي يحتوي على الميزان والعقرب والقوس، والربع الصاعد الجنوبي يحتوي على الجدي والدلو والحوت وكلاً من هذه البروج مرة واحدة كل عام، وقد حسبت جداول خاصة تعطى المطلوب لأي نقطة على فلك البروج في أجزائه الاربعة¹.</p> <p>وتسمى أيضاً الدائرة الكسوفية؛ هي دائرة تصنعها الشمس في حركتها الظاهرية حول الارض على الكرة السماوية خلال سنة كاملة، وهي حقيقةً الدائرة التي تصنعها الارض في حركتها حول الشمس خلال سنة كاملة مع اتجاه عقارب الساعة².</p>	<p>حديثاً</p>
--	---------------

الرصد: رصد الحساب/ رصد الدرجة: كتبها في السجل الخاص بذلك، رصد الأحداث والوقائع: سجلها، أرخ لها³.

الربع الربيعي: هو الربع المشتمل على البروج الثلاثة الأول من البروج الشمالية التي هي الحمل والثور والجوزاء، وهي الذي إذا وقعت الشمس فيه كان الفصل ربيعاً⁴.

¹ باشا، احمد فؤاد، نشر 1430هـ/2009م، الجوهريين المائعتين من الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة)، دار الكتب، القاهرة، ط1، ص35.

² عبده، سناء مصطفى، بدون تاريخ، علم الفلك للمبتدئين، ص 17.

³ عمر، أحمد مختار عبد الحميد، 1429هـ/2008م، مجمع اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، مصر، ط1، ص829.

⁴ أبو الصلت، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، ص3ب(و).

الربيع الصيفي: هو الذي يتلو الربيع الربيعي، ويشتمل على السرطان والأسد والسنبلة، هو الذي إذا وقعت الشمس فيه، كان الزمان صيفاً¹.

الربيع الخريفي: هو الربيع المشتمل على الميزان والعقرب والقوس، وهو الذي إذا كانت الشمس فيه كان الزمان خريفاً².

دائرة الأفق: تفصل ما فوق الأرض مما تحتها في السماء³، وهي دائرة عظيمة تفصل بين الظاهر والخفي من الفلك وقطباها سمت الرأس وسمت الرجل والدوائر الموازية لها دوائر المقنطرات فالتى فوقه مقنطرات ارتفاع والتي تحته مقنطرات انحطاط⁴.

دائرة الارتفاع: هي الدائرة التي تمر بقطبي الأفق وقوس الارتفاع قطعة من تلك الدائرة⁵، والجزء الواقع بينها وبين أول السموت من الأفق وتسمى بالدائرة السمتية⁶.

الخاتمة

وصفوة القول نقول قمنا بتقديم مجموعة من المصطلحات الفلكية التي تخص آلة الأسطرلاب، وقد تتشابه مع بعض الآلات الفلكية الأخرى، ونظمنا هذه المصطلحات في جداول حتى يسهل الوصول إليها.

النتائج والتوصيات

1- من خلال البحث الذي قمنا به لاحظنا أن هناك تطابقاً في بعض التعاريف لدى أبو الصلت وباقي العلماء ولاسيما في تعريف الأسطرلاب.

¹ المصدر السابق، ص3 ب(و).

² المصدر السابق، ص3 ب(و).

³ القبيصي، عبد العزيز (متوفي بالقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، نشر 1432هـ/2011م- رسالة في امتحان المنجمين. تحقيق عبده القادري وسامي شلهوب، مجلة تاريخ العلوم العربية، المجلد الخامس عشر، منشورات معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب، ص120.

⁴ المارديني، سبط(826هـ-1423م/912هـ-1502م)، مخطوطة الدر المنثور في العمل بربيع الدستور، المكتبة الأزهرية، تحت رقم 494، 71514، فلك وميقات، 3ظ.

⁵ الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص115.

⁶ التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص247.

- 2- ارتباط علم الفلك بعلم احكام النجوم وذلك من خلال استخدام الأسطرلاب في إيجاد التسيير، ولم نلاحظ أن هناك اختلافا في تعريف التي عند القدماء بشكل عام.
- 3- قام أبو الصلت بتقديم تعاريف دقيقة وبشكل واضح بعيداً عن الغموض والتعقيد.
- 4- نوصي باستكمال البحث عن المصطلحات الفلكية لكافة الآلات الفلكية وتشكيل معجم فلكي.

المصادر والمراجع

1. الأسطرلابي، علي بن عيسى، مخطوط رسالة العمل بالأسطرلاب، نسخة مصورة في معهد التراث العلمي العربي، رقم الميكروفيلم (24/456)، سوريا-حلب.
2. ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد، نشر 1398هـ/1978م، وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور احسان عباس، دار صادر، بيروت، مج1.
3. ابن عاشور، محمد الطاهر، نشر 1301هـ/1884م، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ج31.
4. أبو الصلت، أمية بن عبد العزيز، بدون تاريخ نسخ، مخطوط رسالة بالأسطرلاب، جامعة مشهد، كلية الالهيات، معهد التراث العلمي العربي، ميكروفيلم برقم769.
5. باشا، احمد فؤاد، نشر 1430هـ/2009م، الجوهرتين المائعتين من الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة)، دار الكتب، القاهرة، ط1.
6. بصمه جي، سائر، طبع 1438هـ/2017م، القاموس الفلكي الحديث، دار الكتب العلمية، لبنان.
7. بطليموس، كلاوديس (المتوفي سنة 168م)، نشر 1435هـ/2009م-المقالات الأربع. ترجمة زياد الخفاجي، بغداد، العراق.

8. البيروني، محمد بن أحمد، كتب 823هـ / 1420م، كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، المكتبة البريطانية، Or8349، مخطوطات شرقية.
9. البيروني، أبي الريحان محمد بن أحمد (362-440هـ/972-1048م)، نشر 1378هـ/1956م-القانون المسعودي. ج3، ط1، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند.
10. اللبناني، أحمد بن حسن (ولد 1133هـ / 1720م)، نشر 1426هـ/2005م- الحكم على النجوم. تحقيق الياس بلكا، مجلة آفاق الثقافة والتراث، تصدر عن دائرة البحث العلمي والدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الإمارات، العدد التاسع والأربعون.
11. التهانوي، محمد علي، نشر 1416هـ/1996م، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لبنان، ج1.
12. حاجي خليفة، نشر 1360هـ/1941م، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، دار احياء التراث العربي، بيروت، مج1.
13. حميدان، زهير، 1996م، أعلام الحضارة العربية والاسلامية، وزارة الثقافة، دمشق، ط1، ج5.
14. الحنبلي، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي، نشر 1419هـ/1998م، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية، لبنان، ج14.
15. الخوارزمي، أبي عبد الله بن أحمد بن يوسف الكاتب، نشر 1349هـ/1930م، مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق، مصر، ط1.
16. الزبيدي، محمد، نشر 1188هـ/1774م، تاج العروس من جواهر القاموس، ج5.
17. الزيات، أحمد، ومصطفى، إبراهيم، ... وآخرون، نشر 1434هـ/2013م، المعجم الوسيط، دار الدعوة.

18. السيوطي، أبو الفضل، نشر 1424هـ/2004م، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، مكتبة الآداب، مصر.
19. الشويكي، إيمان سامي محمد، نشر 1428هـ/2008م، ألفاظ الفلك والهيئة في نهج البلاغة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
20. الصاري، محمد مجد، نشر 1428هـ/2008م، استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الأسطرلاب، إصدار خاص.
21. الصوفي، ماهر أحمد، نشر 1428هـ/2007م الموسوعة الكونية الكبرى آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات العلمية، المكتبة العصرية، أبناء شريف الأنصاري، صيدا-بيروت، ج1.
22. عبده، سناء مصطفى، نشر 1420هـ/2000م، علم الفلك للمبتدئين، بدون دار نشر.
23. عمر، أحمد مختار عبد الحميد، 1429هـ/2008م، مجمع اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، مصر، ط1.
24. القبيصي، عبد العزيز، مخطوط المدخل إلى صناعة أحكام النجوم، نسخة مصورة معهد التراث العلمي برقم 913، سوريا-حلب.
25. القبيصي، عبد العزيز (متوفي بالقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، نشر 1432هـ/2011م- رسالة في امتحان المنجمين. تحقيق عبده القادري وسامي شلهوب، مجلة تاريخ العلوم العربية، المجلد الخامس عشر، منشورات معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب.
26. محالة، عمر رضا، نشر 1414هـ/1993م، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت.
27. الكيرنوري، أبو أيمن خليل، نشر 1431هـ/2010م، موسوعة الأفلاك والأوقات، كتاب-ناشرون، بيروت-لبنان، ط3.

28. المارديني، سبط (826هـ-1423م/912هـ-1502م)، مخطوطة الدر المنثور في العمل بريع الدستور، المكتبة الأزهرية، تحت رقم 494، 71514، فلك وميقات.
29. مجاهد، عماد، بدون تاريخ نشر، معجم علوم الفضاء والفلك الحديث، مكتبة غريب طوس الإلكترونية، قطر.
30. مجموعة باحثين، بدون تاريخ، بحوث في الإعجاز العلمي في القرآن، بدون دار نشر، ج14.
31. معتصم، عزيز، نشر 1436هـ/2015م، "علماء العرب ودورهم في تطوير الآلات الرصد الأسطرلاب أنموذجاً". مجلة المحجة، العدد 439.
32. ميردن، جيمس، نشر 1428هـ/2002م، النجوم والكواكب، دار العلم للملايين، لبنان، ج2.
33. الهاشمي، علي بن سليمان، عاش في القرن الرابع الهجري، مخطوط كتاب علل الزيجات، مخطوط مكتبة أكسفورد برقم (4206).

<https://www.almaany.com>. .34